

Институционализация политического лидерства: предмет, проблемы и перспективы

А. В. Муратов¹, М. Ф. Фридман^{1*}

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *e-mail: miffree79@mail.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена важной и актуальной проблеме — изучению феномена политического лидерства, определению оптимальных условий его становления в качестве политического института. В современных условиях весьма наглядно проявляется наслоение различных культурно-исторических парадигм, напрямую связанных со стратегическим развитием ключевых социальных институтов. С одной стороны, исследователи отмечают наступление принципиально новой для цивилизации эпохи — информационного общества, обладающей собственными стратегическими ориентирами и приоритетными направлениями, с другой — предыдущие (индустриальное и аграрное) параллельно сосуществуют, конкурируя и тормозя развитие друг друга. Наступление нового технологического уклада не отменяет экспансию предшествующих. Именно поэтому политическое лидерство сегодня привлекает большое внимание и политологов, и публичных политиков, и ведущих представителей ключевых социальных институтов.

В работе рассматривается история развития представлений о политическом лидерстве, анализируется понятийный аппарат, выявляются существенные признаки указанного феномена. Анализ проблемного поля, критика существующих подходов и определение преобладающих тенденций указывают на достоверность и обстоятельность проведенного исследования, подчеркивают его теоретическую и практическую значимость.

Материалами для исследования послужили научные источники, находящиеся в открытом доступе (книги, монографии, статьи в рецензируемых научных журналах; диссертации и авторефераты; статьи в сборнике материалов научно-практических конференций и т. п.), официальные средства массовой информации (веб-сайты, газеты, журналы, телевизионные передачи), публичные заявления высших должностных лиц, нормативно-правовые документы, результаты изучения общественного мнения, экспертные оценки ведущих политологов, политтехнологов и консалтинговых агентств.

В качестве методов используются большей частью теоретические: анализ научных текстов, периодической печати, публичных заявлений официальных лиц, нормативно-правовых документов, результатов изучения общественного мнения; сравнение, сопоставление, экстраполяция.

Результатом проведенного исследования является уточнение понятия «политическое лидерство», проблематизация динамики его становления и преобразования в политический институт.

Обсуждение результатов исследования состоялось на заседаниях кафедры гуманитарных дисциплин Института общественных наук и кафедры экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ, а также Международного научно-образовательного центра имени А. А. Зиновьева философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ключевые слова: политическое лидерство, политическая власть, политический лидер, государственное управление, политический институт, руководитель, политик, стратегическое развитие

Для цитирования: Муратов А. В., Фридман М. Ф. Институционализация политического лидерства: предмет, проблемы и перспективы // Управленческое консультирование. 2024. № 3. С. 9–19.

The Phenomenon of Political Leadership: the Problem of Institutionalization of Public Power

Artur V. Muratov¹, Mikhail F. Fridman^{1*}

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, Branch of RANEPa), Saint Petersburg, Russian Federation; *e-mail: mffree79@mail.ru

ABSTRACT

This article is devoted to an important and urgent problem — the study of the phenomenon of political leadership, determining the optimal conditions for its formation as a political institution. In modern conditions, the layering of various cultural and historical paradigms directly related to the strategic development of key social institutions is very clearly manifested. On the one hand, researchers note the onset of a fundamentally new era for civilization — the information society, which has its own strategic guidelines and priority areas, on the other — the previous (industrial and agrarian) coexist in parallel, competing and inhibiting each other's development. The onset of a new technological order does not cancel the expansion of the previous ones. That is why political leadership today attracts a lot of attention from political scientists, public politicians, and leading representatives of key social institutions.

The paper examines the history of the development of ideas about political leadership, analyzes the conceptual apparatus, identifies the essential features of this phenomenon. The analysis of the problem field, the criticism of existing approaches and the determination of prevailing trends indicate the reliability and thoroughness of the conducted research, emphasize its theoretical and practical significance.

The materials for the research were scientific sources in the public domain (books, monographs, textbooks, articles in peer-reviewed scientific journals; dissertations and abstracts; articles in the collection of materials of scientific and practical conferences, etc.), official mass media (websites, newspapers, magazines, television broadcasts), public statements senior officials, regulatory documents, results of public opinion research, expert assessments of leading political scientists, political technologists and consulting agencies.

The methods used are mostly theoretical: analysis of scientific texts, periodicals, public statements of officials, regulatory documents, results of public opinion research; comparison, comparison, extrapolation.

The result of the conducted research is the clarification of the concept of “political leadership”, the problematization of the dynamics of its formation and transformation into a political institution.

The results of the study were discussed at the meetings of the Department of Humanities of the Institute of Social Sciences and the Department of Economic Theory and Politics of the RANEPa under the President of the Russian Federation, as well as the A. A. Zinoviev International Scientific and Educational Center of the Faculty of Philosophy of Lomonosov Moscow State University.

Keywords: political leadership, political power, political leader, public administration, political institution, leader, politician, strategic development

For citing: Muratov A. V., Fridman M. F. Institutionalization of Political Leadership: Subject, Problems and Prospects // Administrative consulting. 2024. N 3. P. 9–19.

Введение

В настоящее время проблема политического лидерства стоит очень остро. Это объясняется планомерным переходом к принципиально иной культурно-исторической парадигме, в которой роль информации является ключевой. Сегодня, в условиях становления информационного общества, необходимо критически переосмыслить существующие подходы к изучению рассматриваемого феномена [1]. Важно понять, что такое лидерство, каковы его сущностные признаки и особенности, каким потенциалом должен обладать лидер, как и когда проявляются лидерские качества и т. д. [2, 16].

Отдельным вопросом является изучение условий институционализации публичной власти, т.е. цель настоящего исследования заключается в определении оптимальных условий становления лидерства в качестве политического института.

Термины «лидер», «лидерство», используемые в современной политологии, дословно означают «вождь», т.е. лидер — это ведущий [7]. Слово заимствовано из английского языка (*leader*), что вполне закономерно, так как именно в Великобритании, а потом и в ее северо-американских колониях, объединившихся впоследствии в США, зарождается в Новое время и затем получает развитие обозначаемый этим термином политический феномен, одно из важнейших понятий современной политологии и менеджмента [11].

При всей многозначности рассматриваемого понятия, у него — три основных смысла, а именно этим термином обозначается ведущий (вождь — в противоположность ведомым), т.е. лидер — это человек, возглавляющий тех, кого он ведет и которые следуют за ним [6, 8]. Второе значение: это формальный руководитель, начальник над подчиненными. Третье: это первенствующий в каком-либо состязании и, особенно, в гонке, опережающий отстающих — аутсайдеров наряду с тонкой семантической разницей трех коннотаций, неизменным остается одно: лидер — тот, кто впереди остальных, кто является их ориентиром, чья воля становится определяющим фактором [7, 8].

Рассматривая культурно-исторический подход в контексте последовательной смены соответствующих парадигм, становится очевидно, что условия и требования лидерства разительно отличаются от эпохи к эпохе [10]. Так, в кочевом обществе лидером был самый сильный, самый выносливый, самый смелый — тот, кто мог организовать и защиту, и пропитание, и выживание в целом стаи/племени/общины. В аграрном обществе, ведущим преимущественно оседлый образ жизни, лидер является руководителем обособленной территории, ограниченной государственной границей, межей своего землевладения и/или городской крепостной стеной, внутри которых создаются своя культура, свой порядок, свой закон, своя система общественных отношений. С наступлением индустриального общества формальные границы уже не имеют такого большого значения в жизни общества, человек выходит из-под влияния государства, работая за прибыль, а не за зарплату. Предпринимательство становится условием освобождения человека от найма, от службы, а государство превращается в сервисную структуру, обслуживающую бизнес [17].

Очень интересно, что в настоящее время наиболее эффективной и популярной формой государственной власти остается демократия. Сегодня бытует расхожее мнение, что демократия — это власть народа, однако дословный перевод этого термина «власть демоса», т.е. власть граждан — благородных эллинов, обладающих всей полнотой прав в полисе [15]. Эллинов, возникающих на основе сочетания высокой культуры и образования, с одной стороны, и экономической независимости, с другой. Только обладающий обоими этими качествами может участвовать в процессе управления городом-государством, ибо это очень важно. В то же время, как известно, люди, не понимающие серьезность указанного занятия, в Греции именовались «идиотами». Нужно отметить, что гражданин не может стать таковым по праву рождения, он должен быть готов к исполнению гражданского долга. Поэтому практически во всех культурах существовал обряд инициации, превращающий подростка в юношу, отроковицу — в девушку с последующей передачей им права голоса в общине. Сегодня в России ребенку 14 лет выдают паспорт гражданина, а с 18 лет наступает его полная ответственность перед законом. Он не проходит никаких испытаний, а получает все гражданские права при наступлении определенного законодательством возраста.

Еще один весьма любопытный момент. Высокий интеллект вкупе с экономической самостоятельностью характеризует гражданина полиса как принадлежащего к про-

грессивному для своего времени классу, способствующему стратегическому развитию города-государства. Война между государствами издавна способствовала обогащению одних стран и порабощению, а иногда и уничтожению, других. С распространением предпринимательства и, следовательно, рыночной экономики на смену войне приходит конкуренция, и благосостояние людей прирастает не военными трофеями, а коммерческой прибылью, что значительно сокращает кровопролитие в мире [17]. Развитие конкуренции заставляет наращивать обороты производства и осваивать новые рыночные ниши, что неминуемо приводит к интенсивному развитию технологий, оборудования, материалов и, конечно же, мышления. Предприниматели в индустриальном обществе становятся новым прогрессивным классом: будущее становится напрямую связано с их активностью [14]. Вместе с этим, чем больше мы производим, тем больше мы расходуем природных ресурсов (углеводородов, минералов, пресной воды, человеческих жизней и пр.), тем интенсивнее истощается и оскудевает планета: мы превращаем ресурсы в мусор. Это происходит на фоне инновационного развития производства и небывалого ускорения движения информации, что приводит к переходу к новой парадигме — информационному обществу, в котором к людям приходит понимание очевидных ошибок современной цивилизации, ставящих и человечество, и жизнь, и мир под угрозу. Глобальные проблемы современности требуют решений, основанных на участии населения всего земного шара. ООН предлагает концепцию устойчивого развития, большей частью носящей декларативный характер.

Материалы и методы

Говоря о проблеме институционализации публичной власти в контексте феноменологии политического лидерства, важно выделить ряд существенных проблем. Во-первых, это стратегическое развитие ключевых институтов: в XXI в. универсальных лидеров нет, так как преобладает интеллектуальное лидерство, основанное на создании и реализации нестандартных подходов, что вытесняет и технологию, и формальный статус на вторые роли. Во-вторых, необходимо концептуально определить сущность политического лидера, а именно, при каких условиях проявление лидерских качеств возможно наиболее выразительно [4]. Можно быть успешным предпринимателем и при этом блеклым политиком, можно быть талантливым госслужащим, но при этом не обладать ни харизмой, ни убедительностью [9]. В-третьих, методологическое обоснование институционализации публичной власти требует определения субъектности: кто и почему имеет право вести других за собой, каковы цели и задачи политического лидерства, какие формы, методы и средства публичной власти наиболее эффективны в информационном обществе. В-четвертых, практический аспект рассматриваемой проблемы, т. е. отбор и подготовка политических лидеров для решения масштабных стратегических задач, формирование и продвижение личного бренда публичного политика, этические принципы и психологические установки в работе новых вождей [5, 7]. Для решения каждой группы названных проблем существуют свои методы, однако, очень интересно рассмотреть и эволюции самого феномена политического лидерства не только в исторической ретроспективе, но и применительно к социальной стратификации (У. Уотсон, Г. Стэндинг и др.). Формирование или появление лидера в различных социальных группах, имеющих и испытывающих острую необходимость в артикуляции, представлении и продвижении своих политических интересов. Разного рода субкультуры, оформляющиеся в новом обществе социальные классы и экономические страты, религиозные и идеологические течения и пр. — все они нуждаются во внятных выразителях их общественного мнения, в отстаивании интересов и защите прав [3]. Именно поэтому в настоящей статье предлагается рассматривать лидера не как носителя метода влияния, а как сам

метод. Каждый лидер представляет собой личность, обладающую уникальным опытом (совокупным биографическим продуктом, сформированным генетикой, эмбриональным и постэмбриональным периодом своего существования), самостоятельными осознанностью и спонтанностью, легитимностью и авторитетом [14]. По всей вероятности, данный, весьма неожиданный, тезис может вызвать бурную научную дискуссию, однако надо заметить, в чем принципиальное отличие метода от его носителя. Метод с греческого языка переводится как «путь». В реальности у нас есть два вида путей. Проторенным путем, заасфальтированным, с дорожной разметкой, знаками и вестовыми указателями, люди идут не в первый раз, т.е. это своего рода технология, обладающая определенной последовательностью известных этапов, четкой целью и внятным результатом. Технология подразумевает и ее разработчиков, и ее носителей. Если мы исходим из такой модели лидерства, в которой лидера можно подготовить, сформировать, «вооружить» и т.п., то, безусловно, лидер — это носитель технологии, метода. Если же мы опираемся на принципиально иной подход, в котором лидер самостоятельно определяет вектор движения, самостоятельно его корректирует в ходе своей деятельности, то, по сути, он сам и является методом — методом, а не носителем метода. В качестве иллюстрации можно привести цитату из Евангелия от Иоанна 14:6: «Иисус сказал ему: “Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня”». Вне всякого сомнения, это цитата из религиозного, а не научного текста, поэтому в сугубо философском ключе тут есть, о чем задуматься, в научном же — рассматриваемый тезис носит дискуссионный характер и требует более детального исследования.

Лидер — это действующий субъект, основная функция которого — в объединении и организации людей для продвижения их интересов на основе выбранной им концептуально-методологической платформы. Несмотря на то что лидерские качества проявляются очень рано, лидерами все же не рождаются, а становятся в ходе большой работы над собой, готовящей человека к принятию на себя ответственности за других людей и всего сообщества в целом. Отбирать, готовить и продвигать лидеров должен само сообщество, выверяя и цели, и методы реализации организаторских способностей своего вождя [15].

Сегодня, в условиях цифровизации, перехода к информационному обществу, роль государства и государственной власти существенно изменяется по сравнению с опытом прошлых лет, нацеленных на укрепление государства как основополагающего социального института [10]. Именно поэтому нынешнему обществу очень важно определиться с тем, каким должен быть лидер вообще и каким в частности должен быть национальный лидер — руководитель государства, чтобы обеспечить стране не только выживание, независимость, но и стабильность в контексте устойчивого развития в так называемом VUCA-мире и BANI-мире — моделях мироустройства, отличительными особенностями которых являются усугубляющиеся неопределенность, неоднозначность, нестабильность и пр.

В настоящее время обострение борьбы Востока и Запада достигло своей кульминации, и мировой политический кризис требует максимально безболезненного решения [18]. Вместе с тем ядерная угроза становится гораздо более ощутимой, чем когда бы то ни было в истории. Еще совсем недавно отечественный политолог С. А. Караганов предлагал России нанести упреждающий ядерный удар по Европе. Сегодня мы видим, к чему ведет отказ США от «золотого стандарта» на фоне возрастания внешнего долга мирового гегемона. США «воткнули» Израиль в сердце арабского мира для продвижения собственных интересов на Ближнем Востоке, что не могло не привести к перманентному палестино-израильскому противостоянию, принимающего то горячую, то раскаленную формы. Ситуация в Нагорном Карабахе, связанная с территориальными притязаниями Армении и Азербайджана, тоже не находит пока логического конца. Внутри РФ осетино-ингушский конфликт по-

прежнему не разрешен, а в его основе тоже лежит территориальный вопрос. Наконец, СВО, будучи закономерным результатом отсоединения Украины от России, так же ждет своего разрешения. Эти и многие другие происходящие события в мире указывают на обострение борьбы за ресурсы. Населения на планете с каждым годом больше, объемы и ассортимент потребления растут, темпы развития экономики наращиваются, а ресурсов становится все меньше. Это принципиально новая для современной цивилизации проблема, а предлагаемые решения остаются старыми. На наш взгляд, данное обстоятельство подчеркивает необходимость появления политических лидеров новой формации, которые смогли бы предложить новые убедительные решения новых проблем. Безусловно, это привело бы к трансформации сложившихся элит и, вероятно, оформлению меритократического подхода к политическому лидерству [6, 11, 16].

Кризисный характер международных отношений все чаще проявляется в повышении уровня конфронтации между основными политическими акторами и возглавляемыми ими политическими блоками. Роль политических лидеров в этих условиях стремительно возрастает, о чем можно судить хотя бы по тому, какое место в нынешних политических дискуссиях занимают личности российского президента В. В. Путина, американского — Дж. Байдена, а также — лидеров ФРГ, Франции, Турции, Ирана и других мировых центров политической силы. Очень важно отметить, что на фоне международных санкций и развертывания Специальной военной операции на Украине, рейтинг доверия президенту РФ Путину В. В., по данным ВЦИОМ¹, неуклонно растет, население России большей частью поддерживает политику, проводимую российским лидером (по состоянию на 02.02.2024 «показатель одобрения деятельности Президента с 22 по 28 января 2024 г. составил 76,2%», «на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,9% респондентов», вместе с этим на том же ресурсе отмечается, что «в 2022 г. деятельность президента России в среднем одобряли 75%, или три четверти россиян», в том же году «средний уровень доверия Владимиру Путину в текущем году составил 78%». Несомненно, сопоставляя приведенные цифры, нельзя говорить об интенсивном росте названных показателей, но тем не менее числа постоянно, медленно, не сильно, но уверенно увеличиваются). Вместе с тем происходит ряд совершенно новых проявлений в мировом политическом пространстве. Палестино-израильский конфликт показал, что не только национально-этническая идентичность является определяющей для большинства действующих субъектов, но и, как это ни странно в нынешнее время, религиозная. Ответ Израиля на военное вторжение фактически войсковой бригады — порядка 3000 боевиков террористической организации «Хамас» 7 октября 2023 г. вызвал бурное негодование, если не сказать агрессивное противостояние практически всей уммы. Шииты и сунниты объединились против общего, как выясняется, врага, а сам конфликт перестал носить чисто территориальный характер и превратился в религиозную войну между представителями авраамических религий, и стал затрагивать практически весь мир. Нельзя без тревоги отметить и еще одно обстоятельство. В нынешнем году, по данным ряда авторитетных СМИ², правительство Чеченской Республики заключило соглашение в МГТУ им. Н. Э. Баумана на разработку конструкторской документации «легкой маневренной боевой „джихад-машины“ для нужд СВО» с последующим ее тиражированием в ЧР. Сопоставляя понятия «джихад» и «СВО», включая их цели,

¹ ВЦИОМ новости [Электронный ресурс]. URL: <https://wciom.ru/ratings/doverie-politikam/> (дата обращения: 15.05.2024).

² Российская газета. 03.11.2023 [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2023/11/03/mgtu-imeni-baumanarazrabotaet-chechenskuiu-boevuiu-dzhihad-mashinu-dlia-svo.html> (дата обращения: 10.05.2024); ТАСС [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/armiya-i-opk/19652213> (дата обращения: 10.05.2024) и др.

задачи, принципы, подходы, содержание и методы, трудно себе представить, что РФ решила объявить Украине религиозную войну, нацеленную на насаждение Ислама в ней. Контент-анализ показывает, что и в XXI в. есть место высокотехнологичному Средневековью, что подходы к выбору концептуально-методологических и нравственно-этических основ политического лидерства значительно отстают от уровня развития научно-технического прогресса, что в обязательном порядке может привести к антропогенной катастрофе [13].

Учитывая, что мир меняется весьма интенсивно, развитие технологий приводит к беспрецедентному ускорению в обмене информацией, время, отводимое на разработку и принятие политических решений, становится определяющим фактором [14, с. 17–18]. Данное обстоятельство заставляет современного политического руководителя обладать наряду с высокой квалификацией рядом профессионально значимых личностных качеств, в числе которых стратегическое системное мышление, решительность, убедительность, выдержка и др. Особенно следует отметить преданность национального лидера государственным интересам, в числе которых, в обязательном порядке, в качестве приоритетов стоят свобода и независимость, оборона и безопасность, инновационный прорыв и технологический суверенитет, качество жизни и устойчивое развитие. Очевидно, что подготовка политического лидера требует больших усилий и занимает немало времени. Наряду с квалификационными характеристиками ему, т. е. политическому лидеру, свойственны вполне определенные профессионально значимые качества личности, которые за партой не освоить, разбирая чужие случаи (кейсы) — требуются длительные стажировки с практической отработкой умений и навыков принятия стратегических решений, публичного позиционирования. Здесь главенство государственных интересов — первоочередной фактор.

Говоря о России, об отечественной системе государственной власти, чрезвычайно важно обратить внимание на специфику российского менталитета [4]. Весьма красноречиво, внятно и емко о характере русского народа, о его отношении к власти сказал наш великий поэт Н. А. Некрасов в своем стихотворении «Забытая деревня»: «Вот приедет барин — барин нас рассудит...» Россия — государство одного лидера. Несмотря на то что в Конституции РФ сказано, что Россия является демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления (ст. 1), там же чуть ниже приводится, что президент «в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства» (ст. 80), что, по сути, делает его монархом-самодержцем. Трудно сказать, в чем причина эффективности данного подхода на текущий исторический момент: объективная польза или ментальная привычка, так как наша страна никогда, если не считать Новгородское вече, например, не управлялась коллегиально — даже в СССР был лидер, единоличная воля которого определяла все коллегиальные решения.

Возможно, именно поэтому традиционно население нашей страны страдает инфантилизмом, обусловленным патернализмом со стороны государственной власти. Советская власть заботилась о своих гражданах, слепо доверявшим линии партии и правительства. Она обеспечивала народ образованием, работой, жильем, медициной, пенсией и т. д. — человек чувствовал себя защищенным. В 90-е гг. прошлого столетия текущий общественно-политический строй рухнул, точнее — был развален (есть мнение, что СССР распался, т. е. сам по себе — без посторонней помощи, без внешнего субъекта, но есть фактические подтверждения, что этот процесс был управляем извне, поэтому нам ближе понятие «развала», а не «распада»), и возникла ситуация, в которой «каждый сам за себя», а большинство населения к этому оказалось совершенно не готово. Людям пришлось в экстремально сжатые сроки перестраивать самым коренным образом

свое сознание, мировоззрение, жизнь. Государство перестало быть общим, коллективным, проектом. Обманутые вкладчики, жертвы финансовых пирамид, люди «без определенного места жительства» и прочие социально уязвимые слои населения в одночасье оказались в совершенно другой стране. Никто их к этому не готовил.

Основным качеством любого лидера является убедительность. Лидер должен внушать доверие, чтобы люди шли за ним. В отличие от менеджера, администратора, которому вовсе не обязательно быть убедительным, он обязан быть внятным, так как управляет стабильной системой, решает задачи, а не проблемы, лидеру необходима убедительность.

В условиях относительного благополучия лидером быть не сложно, а вот в «эпоху перемен», на фоне социальной напряженности, активных протестных настроений, идеологической интервенции, дефолта и пр. убеждать народ в целесообразности объединения во имя национальных интересов, задача крайне непростая.

В условиях международного противоборства проблема политического лидерства становится чрезвычайно важной, злободневной, животрепещущей. Это объясняется тем, что руководитель государства должен обладать сбалансированным набором знаний, умений, навыков, отношений, черт, качеств, опытом и т.п., потому как принимаемые им решения определяют не только его правовой статусом, но и особенностями мировоззрения. Именно поэтому нужно, чтобы отечественная система образования была нацелена на подготовку к реализации лидерского потенциала наиболее одаренных учащихся, которых следует специально отбирать для выполнения ответственных государственных задач и воспитывать у них благодарность и ответственность, а не декларативный патриотизм и бездумную исполнительность.

Очевидно, что политических лидеров, занятых на государственной службе в органах законодательной и исполнительной власти, следует тщательно отбирать на предмет их ресурсного потенциала и преданности национальным приоритетам [6–8]. Очень важно обеспечить будущим руководителям страны надлежащий уровень подготовки не только по широкому спектру отраслевых знаний, но и в контексте общего гуманитарного образования, экономики, управления, политологии, социологии и, что особенно принципиально, снабдить их инструментами и навыками мышления государственного масштаба (стратегическое, критическое, инновационное, системное и пр. виды) [19].

С точки зрения интенсивно изменяющейся международной обстановки очевидно, что политическое лидерство должно быть, прежде всего, интеллектуальным, то есть опирающимся не столько на харизму, ресурсные возможности и формальную власть, сколько на генерацию высокоэффективных моделей общественно-политического и социально-экономического взаимодействия субъекта с социумом, что было довольно обстоятельно отражено в работах А. А. Зиновьева [3].

Таким образом, в итоге мы можем сформулировать следующее общее определение политического лидера. Политический лидер — это человек, несущий в себе и предлагающий обществу определенную «политику», сочетающую стратегию и тактику общественного строительства и обретающий на этой основе достаточное число сторонников [12], готовых идти за ним и помогать в ее реализации, прежде всего в государстве, но также и в рамках того или иного субгосударственного образования или на межгосударственном уровне (например, в сфере внешней политики), а также в политической партии, общественном движении и т. д.

К необходимым элементам любого политического лидерства, по нашему мнению, следует отнести: 1) наличие привлекательной политической программы, 2) ее воплощение в личности выдающегося из массы человека (самого политического лидера) и 3) наличие поддержки ему со стороны тех, кто разделяет эту программу

и доверяет этому человеку как стремящемуся к ее реализации. При этом наличие у политического лидера формальной власти (официального поста в государстве или другой политической структуре) не обязательно.

Из представленного анализа видно, что феномен политического лидерства обусловлен не только индивидуальными качествами личности вождя, но и степенью готовности сообщества легитимизировать его власть, что в значительной степени зависит от преобладающих тенденций в общественном развитии, т. е. от становления информационного общества, развертывания шестого технологического уклада, глобализации и цифровизации экономических отношений, формирования многополярного мира и преодоления кризиса социально-гуманитарных знаний [19–22]. Исследование показало, что институционализация публичной власти в значительной степени связана с тем, насколько политическое лидерство представителей руководства страны коррелирует с вызовами стратегического развития, с государственными приоритетами (национальный суверенитет, инновационный прорыв и пр.).

Обсуждение

Обсуждение результатов исследования состоялось на заседаниях кафедры гуманитарных дисциплин Института общественных наук и кафедры экономической теории и политики Факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также Международного научно-образовательного центра им. А. А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. В ходе обсуждения были определены место и роль политического лидерства в институционализации публичной власти, а также было уточнено содержание понятия «политический лидер», выяснены условия становления политического лидера в современном мире.

Литература

1. *Алексеева Т. А.* Современные политические теории. М. : Росспэн, 2000. 234 с.
2. *Волков Ю. Г.* Институт лидерства в региональном пространстве : монография. Ростов на/Д : ЮФУ, 2020. 126 с.
3. *Зиновьев А. А.* Идеология партии будущего. М. : Эксмо, 2003. 240 с.
4. *Зубанова Л. Б.* Духовное лидерство в современной России : монография. Челябинск : ЧГИК, 2009. 240 с.
5. *Канжеми Д. П.* Психология современного лидерства. Американские исследования : сб. науч. трудов / Д. П. Канжеми, К. Д. Ковальски, Т. Н. Ушакова ; сост. Дж. П. Канджеми, К. Дж. Ковальски. М. : Когито-центр, 2007. 288 с.
6. *Комиссаров А. Г.* Меритократический принцип отбора управленческих кадров: исторический аспект и современное применение // Вопросы экономики. 2023. № 1. С. 45–58.
7. *Комиссаров А. Г.* Методология оценки компетенций и отбор высших управленческих кадров // Вестник Московского университета. Сер. 6: Экономика. 2023. № 1. С. 63–85.
8. *Комиссаров А. Г.* Управление системой конкурсного отбора руководящих кадров в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. экон. наук: код спец. 5.2.6. 2023.
9. *Коротаяева М. В.* Успешность различных моделей лидерства в современной российской реальности : монография. М. : Проспект, 2021. 46 с.
10. *Котляров И. В.* Социология лидерства: теоретические, методологические и аксиологические аспекты : монография. Минск : Белорусская наука, 2013. 481 с.
11. *Лапин А. В.* Политические элиты в условиях переходного периода : монография. М. : Научная книга, 2008. 104 с.
12. *Макиавелли Н.* Государь. М. : Академический Проект, 2020. 495 с.
13. *Моисеева Н. Н.* Лидерство как ключевая компетенция в исламском образовании : хрестоматия / Н. Н. Моисеева, Л. В. Лямина. Уфа : БГПУ им. М. Акмуллы, 2018. 153 с.
14. *Острогорский М. Я.* Демократия и политические партии. М. : РОССПЭН, 1997.

15. Платон. Политик // Платон. Законы. М. : Изд-во «Мысль», 1999.
16. Политические элиты в старых и новых демократиях : сб. науч. трудов / под ред. О. В. Гаман-Голутвиной, А. П. Клемешева. Калининград : БФУ им. И. Канта, 2012. 495 с.
17. Селин М. В. Политическая экономия: теория и практика. Вологда : ВолНЦ РАН, 2019. 309 с.
18. Темников Д. М. Лидерство и самоорганизация в мировой системе. М. : Аспект Пресс, 2011. 173 с.
19. Фридман М. Ф. Эколого-экономическая концепция глобализации стратегического управления кадровым обеспечением инновационного прорыва: научно-образовательная политика и маркетинг-менеджмент : монография. М. : Перо, 2021. 448 с.
20. Artamonova Y. S., Zenov P. E., Fridman M. F. Educational potential of the environmental and economic policy of staffing of the sixth technological order: the role of the expert community in the development of a new scientific paradigm//Scientific Journal "Issues of National and Federative Relations". Vol. 11. Is. 7 (76). 2021. DOI:10.2991/aebmr.k.201205.073
21. Semenova V. A., Fridman M. F. The impact of global scientific and education policy on the staffing of innovative breakthrough // Innovative Technologies in Science and Education (ITSE-2020). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021022003>
22. Artamonova Y. S., Beloborodko A. M., Fridman M. F. Digital Economy Challenges and Opportunities: Human Resource Information Systems of Financial Sector// 2nd International Scientific and Practical Conference on Digital Economy (ISCDE 2020). DOI: 10.2991/aebmr.k.201205.073

Об авторах:

Муратов Артур Вадимович, соискатель ученой степени кандидата политических наук РАНХиГС (Москва, Российская Федерация); turik.m@mail.ru

Фридман Михаил Феликсович, профессор кафедры экономической теории и политики РАНХиГС (Москва, Российская Федерация), доктор философских наук, кандидат педагогических наук, доцент; mffree79@mail.ru

References

1. Alekseeva T. A. Modern political theories. M., 2000. 234 p.
2. Volkov Yu. G. Institute of leadership in the regional space: monograph. Rostov-on-Don : Southern Federal University, 2020. 126 p. (In Russ.)
3. Zinoviev A. A. Ideology of the party of the future. M. : Eksmo Publishing House, 2003. 240 p. (In Russ.)
4. Zubanova L. B. Spiritual leadership in modern Russia: monograph. Chelyabinsk : ChGIK, 2009. 240 p. (In Russ.)
5. Kanzhemi D. P. Psychology of modern leadership. American studies: collection of scientific works / D. P. Kanzhemi, K. D. Kowalski, T. N. Ushakova; compiled by J. P. Cangemi, K. J. Kowalski. Moscow : Cogito Center, 2007. 288 p. (In Russ.)
6. Komissarov A. G. Meritocratic principle of selection of management personnel: historical aspect and modern application // Questions of Economics [Voprosy ekonomiki]. 2023. N 1. P. 45–58. (In Russ.)
7. Komissarov A. G. Methodology for assessing competencies and selecting senior management personnel // Bulletin of Moscow University [Vestnik Moskovskogo universiteta]. Ser. 6: Economics. 2023. N 1. P. 63–85. (In Russ.)
8. Komissarov A. G. Management of the system of competitive selection of management personnel in the Russian Federation // Abstract. dis. for the job application academic step Ph. D. econ. sciences: code special. 5.2.6. 2023. (In Russ.)
9. Korotaeva M. V. Success of various models of leadership in modern Russian reality: monograph. Moscow : Prospekt, 2021. 46 p. (In Russ.)
10. Kotlyarov I. V. Sociology of leadership: theoretical, methodological and axiological aspects: monograph. Minsk : Belarusian Science, 2013. 481 p. (In Russ.)
11. Lapin A. V. Political elites in the transition period: monograph. Moscow : Scientific book, 2008. 104 p. (In Russ.)
12. Machiavelli N. The Sovereign. Moscow : Academic Project, 2020. 495 p. (In Russ.)
13. Moiseeva N. N. Leadership as a key competency in Islamic education: a reader / N. N. Moiseeva, L. V. Lyamina. Ufa : BSPU named after M. Akmulla, 2018. 153 p. (In Russ.)

14. Ostrogorsky M.Ya. Democracy and political parties. Moscow : ROSSPEN, 1997. (In Russ.)
15. Plato. Politician // Plato. Laws. Moscow : Publishing house "Mysl", 1999. (In Russ.)
16. Political elites in old and new democracies: collection of scientific works / edited by O.V. Gaman-Golutvina, A. P. Klemeshev. Kaliningrad : IKBFU after I. Kant, 2012. 495 p. (In Russ.)
17. Selin M.V. Political economy: theory and practice: monographs. Vologda : VolSC RAS, 2019. 309 p. (In Russ.)
18. Temnikov D. M. Leadership and self-organization in the world system. Moscow : Aspect Press, 2011. 173 p. (In Russ.)
19. Fridman M. F. Ecological and economic concept of globalization of strategic management of personnel provision of innovative breakthrough: scientific and educational policy and marketing management. Monograph. Moscow : Pero Publishing House, 2021. 448 p. (In Russ.)
20. Artamonova Y.S., Zenov P.E., Fridman M.F. Educational potential of the environmental and economic policy of staffing of the sixth technological order: the role of the expert community in the development of a new scientific paradigm // Scientific Journal "Issues of National and Federative Relations". Vol. 11. Is. 7 (76). 2021. DOI: 10.2991/aebmr.k.201205.073
21. Semenova V. A., Fridman M. F. The impact of global scientific and education policy on the staffing of innovative breakthrough // Innovative Technologies in Science and Education (ITSE-2020). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021022003>
22. Artamonova Y.S., Beloborodko A. M., Fridman M. F. Digital Economy Challenges and Opportunities: Human Resource Information Systems of Financial Sector // 2nd International Scientific and Practical Conference on Digital Economy (ISCDE 2020). DOI: 10.2991/aebmr.k.201205.073

About the authors:

Artur V. Muratov, candidate for the academic degree of candidate of political sciences, RANEPА (Moscow, Russian Federation); turik.m@mail.ru

Mikhail F. Fridman, Professor of the Department of Economic Theory and Policy of the RANEPА (Moscow, Russian Federation), Doctor of Philosophy, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor; mffree79@mail.ru